

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарровна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗARO НИСБАТИ.....	109
18. Maxmudova Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

Юсупова Феруза Зойировна

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар

Университети, катта ўқитувчи

effm@mail.ru

АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗARO НИСБАТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325570>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ахлоқий тафаккур ривожланишида идеал ва қадриятлар ёнма-ён келиши ҳамда бир-бирини тақозо этиши очиқ берилган. Шунингдек, идеал интеллектуал қадрият сифатида инсон камолотининг тимсоли, энг юқори чуққиси бўлиб, у инсонда мукамаллик, ҳар жиҳатдан комиллик, ҳақиқий инсонийлик каби қадриятларнинг қарор топишида муҳим аҳамият касб этиши ижтимоий-фалсафий таҳлил қилинган. Мақолада идеал объектив тарзда жамиятнинг маданий ривожланиш белгисини ва ҳукмрон қадриятларини тизимлаштиришни белгиласа, субъектив тарзда ижтимоий идеални англашга ёрдам бериши таъкидланган.

Калит сўзлар: ахлоқий тафаккур, қадрият, идеал, динамик, ахлоқийлик, ахлоқий кодекс, миллий-этник, ғоя, комил инсон.

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрывается роль взаимодействия и взаимовлияния идеала и ценностей в развитии нравственного мышления. Также приводится социально-философский анализ, что идеал, как интеллектуальная ценность, являясь воплощением, вершиной человеческого совершенства, играет важную роль в установлении в человеке таких ценностей, как идеал, совершенствование во всех отношениях и истинная человечность. В статье подчеркивается, если идеал объективно определяет признак культурного развития общества и систематизацию господствующих ценностей, то субъективно помогает осознать сущность социального идеала.

Ключевые слова: нравственное мышление, ценность, идеал, динамика, нравственность, нравственный кодекс, национально-этнический, идея, совершенный человек.

ANNOTATION

This article reveals the role of interaction and mutual influence of the ideal and values in the development of moral thinking. It also provides a socio-philosophical analysis that the ideal, as an intellectual value, being the embodiment, the pinnacle of human perfection, plays an important role in establishing in a person such values as the ideal, perfection in all respects and true humanity. The article emphasizes that if the ideal objectively determines the sign of the cultural development of society and the systematization of dominant values, then subjectively it helps to realize the essence of the social ideal.

Keywords: moral thinking, value, ideal, dynamics, morality, moral code, national-ethnic, idea, perfect person.

Инсоният ахлоқий тафаккури жамиятда дастлабки ўзаро тартиб-интизом, муомала, сўзлашиш маданияти, одоб қоидаларининг мажмуаси сифатида пайдо бўлган ижтимоий воқелиқдир. Кишилиқ жамияти дастлаб ижтимоий амалиётдан ўтган, ўтмиш қадриятлар асосида яратилган ахлоқ нормаларини ахлоқий кодекс сифатида татбиқ қилган. Бу кодекслар императив сифатида бўлиб, уни талабларини бажариш шарт ва зарур қилиб қўйилган. Ижтимоий тараққиёт давомида дин ва дунёвий масалалар билан боғлиқ муаммолар юзага чиқиб, уларни кўлами кенгайиши оқибатида бу ахлоқ кодекслари рационал, оқилона, конституцион кўринишга ўта бошлаган.

Умуман дастлабки умуминсоний ахлоқни асл сифатини сақлаб қолиш учун конституцияларда, кодексларда ва турли халқаро меъёрларда инсон қадрини тараннум қилувчи “идеаллар”га катта эътибор берилган. Бу борада Шарқда ва Ғарбда алоҳида ёндошув мавжуд. Шарқда ахлоқий тафаккур ўзининг динамик хусусиятини йўқотмаган ва фақат дин билан боғланган қадриятлар ўзининг статик хусусиятини сақлаб қолган. Ғарб жамияти ва ундан келиб чиққан глобаллашув оқибатлари натижасида ахлоқий тафаккур ўз ижобий хусусиятини йўқотган. Файласуф теолог олим Н.А.Бердяевнинг фикрича, “ахлоқий муаммо, энг аввало, эмпирик мен билан идеал, маънавий, нормал мен ўртасидаги муносабатдир. Ахлоқ, аввало, инсоннинг ўз-ўзига ички муносабатидир. Ўзининг маънавий “менини” ахтариш ва амалга ошириш, “норматив” онгнинг “эмпирик” онг устидан тантанасидир. Одатда, бу инсонда шахсийликнинг тараққиёти деб аталади. Ахлоқийлик, инсоннинг инсонга муносабати сифатида, ҳар бир инсонда унинг менини ва унинг ҳуқуқларини эътироф этишдир” [2,56-78]. Хулоса қилиб айтганда, ахлоқий тафаккур инсониятни ахлоқий муносабатлари билан боғлиқ миллий-этник, қундалиқ эмперик онгининг ахлоқий тажрибалари, турли идеал таъсирида меъёрий онга келиши, назорат, ижтимоий-ахлоқий бошқарувни акс эттирувчи мажмуасидир.

Ахлоқий тафаккур статик жараён эмас, аксинча у динамик хусусиятга эга. Лекин ахлоқий қадриятлар замирида маълум (статик хусусиятга эга) идеал туради. Идеал ахлоқни назорат қилиши, ўзнинг траекториясидан чиқармаслик вазифасини ўтайди. Ҳозирги шароитда инсоний фазилатлар, креатив қобилиятлар уйғун ривожланиши баробарида, турли фаолият турлари, эҳтиёжлар, негатив маънавий ва ахлоқий ҳаракатларининг намоён бўлиши инсоннинг табиий ахлоқини яхлитлиги бузилишига олиб келди. Ахлоқий тафаккурни нормал тараққиётга ҳалал берган – бу технократик тафаккурдир. Жамиятда ялпи ахборотлаштириш натижасида мантикий фикрлашсиз инсонни қадриятлар олаmidан чалғитади, фойда, баҳога асосланган утилитар прагматик натижаларга, инсон дунёқарашининг бир ёқламалигига йўналтиради. Инсон ўз ҳаётини ўзи танлаган, қабул қилган ҳамда амал қиладиган қадриятлар тизими асосида куради. Аммо тегишли танловни амалга ошириши учун, у доимо ўзини ўзи яратиш билан шуғулланиши, ҳаётининг турли жабҳаларида юксак моҳиятга эга мукамал намуналардан мўлжал олмоғи лозим.

Инсоннинг яшашдан мақсадини белгиловчи яхлитлик бу – қадриятли оламидир. Инсон ўз этник маконида дастлабки қадриятларни англайди, аҳамиятли, қадрили нарсаларни ўзлаштиради. Бу борада С.Л.Рубинштейн “.....қадрият - бу дунёдаги бирор нарсанинг инсон учун аҳамиятлилигидир. Бу аҳамиятлиларга, яъни қадриятларга у идеал ғоясини киритган”[7,383], дейди. Қадрият ва идеаллар олами инсонга яшашдан мақсад, маъно беради. Ҳақиқат, адолат, гўзаллик тушунчаларини ўзлаштиришга драйвер воситасини ўтайди. Қадриятлар афзаллигига, кўламига, хусусиятига кўра турларга бўлиниб кетади. Лекин инсон учун барчаси ўз аҳамиятига эга. Идеалчи? Идеал қандай аҳамиятга эга. Идеал инсонга мақсадни қўйиб интилишга, ҳақиқат, адолат ва гўзалликни ҳамма учун умумий бўлган жиҳати ҳақида тасаввурни шакллантиришда катта кўмак беради. Масалан, ахлоқий тафаккур тарихида кўплаб ўғитлар, панд-насихатлар ва дидактикага бой маънавий мерос мавжуд. Уларни аксариятида соф инсоний ахлоқ, диний талабларни бажаришга мажбурловчи, жамиятдаги тартиботни сақловчи ғоя, ахлоқий назариялар ва юксак маънавий идеаллар тараннум

килинади. Ахлоқни мукаммал ҳолати – бу комил инсон бўлишга биринчи қадам сифатида кўрсатилади. Буни динамикаси диний қадриятлар билан мустаҳкамланади. Демак, ахлоқий тафаккурда идеал ва қадриятлар ёнма-ён келади ва бир-бирини тақозо қилади.

Фалсафа тарихида идеал тушунчасининг моҳияти, унга берилган таърифлар жуда кўп. Биз уни айримларини мулоҳаза қиламиз. Идеални “инсоният жамияти учун реал қонунларнинг энг ишончли, энг ҳақиқатга мос келувчи”[11,эл.] тушунча сифатида, идеални “учинчи дунё” (К.Р.Поппер), яъни дастлабки иккита (моддий ва ақлий) каби ҳақиқий бўлган, идеал дунёга киритиш мумкин”[6,16]. Тадқиқотчи А.Р.Самадов идеални умумназарий, фалсафий-онтологик тузулишига эътибор қаратиб, анъанавий ёндашувни ўзгартирган, яъни идеал – “1) **тузилишига кўра** – билим-этикод, ғоя, назария-мақсад, моделлар ва қадриятлар тизимидан ташкил топади; 2) **таркибига кўра** – мавҳум, ҳаёлий, конструктив-бунёдкор ва ғоявий-мафкуравий; 3) **эмоционал-руҳий даражасига кўра** – мотивацион, оптимистик, нигилистик ва скептик; 4) **типига кўра** – диний, илмий, ахлоқий, эстетик, экологик, ижтимоий-сиёсий; 5) **инсон ҳаётидаги аҳамиятига кўра** – ўтмишни идеаллаштириш, шахс идеалини шакллантириш услубларини аниқлаш, илмий-бадий ижодда ифодалаш, санъат ва спортда мақсад ва мўлжални берувчи, идеалнинг қадриятли хусусияти ва уни шахс ҳаётида заруриятини асосланиш, инсон шахсининг доимий оптимистик, мотивацион, бириктирувчи-конструктив, ишончи-эпистимологик фаолияти билан боғланган бўлади”[9,20]. Демак, идеал тушунчасини генезисига назар ташланса, инсонга бирор ишончни, эътиқодни (фалсафий маънода эпистимологияни) яратиш мақсадида идеал образга, тимсолга ва яхлитликка, трансцендентга эҳтиёж сезилар экан. Инсоннинг идеал ҳақидаги рационал қарашлари ривожланиши ва унда ижодкорлик сифатининг шаклланиб бориши натижасида аста-секин синкретик-мифологик ахлоқий қарашлар, яъни биринчи инсон идеали, ташқи дунёдан фарқ қилувчи чин инсонийлик образи шаклланади. Немис файласуфи Э.Кассирернинг ибораси билан айтганда, “содда космология содда антропология билан қўшилди”[5,472]. Инсон ҳаётида қадриятли мўлжални олиш учун унга таъсир ўтказувчи, оқар сув каби шакл берувчи идеаллар кўршовида яшаши керак экан.

Идеал кўпроқ санъатда тимсоллар орқали яхшироқ ифодаланади. Бизнинг идрокимиз учун маълум рамзлар орқали берилган тушунчалар тўплами янада жозибадор. Чунки бу бизнинг онгимизга тушуниш ва тушунтириш учун энгиллик беради. Маънолар мағзанини акс эттирувчи тушунчалар мавҳум, абстрак хусусиятга эга, реалликка мос эмас, табиий фанлардаги константага эга эмас. Лекин маънавий-руҳий ишлаб чиқаришда, ижтимоий онгни манипуляция қилишда жуда зарур тушунчалардир. Маънавият руҳият, инсоний билим, тажрибалар, ахлоқий, илмий билимларини жамлайди, ўтмиш ва келажак ҳақида рефлексиф фикрлашга ундайдиган тушунчадир. Унинг ядросига ахлоқий тафаккур туради. Унинг ўқ илдизини ташкил қилади. “Инсон дунё ҳақидаги барча билимларни идрок эта олмайди, шунинг учун инсон онги “эътиқодга.... тафаккурли, оқилона ва ёрқин, етарли асосга эга эътиқодга йўл топиши керак. Бу борада олимлар эътиқоднинг икки турини ажратадилар: диний ва когнитив (ишонч, эпистимология)”[4,19]. Ишонч, эътиқодни инсон онгида шакллантирган тушунча мавҳум трансцендент бўлиб, кейинчалик идеал тушунча билан изоҳланган. Булар маълум диний ва илмий қадриятларга содиқлик, сўзсиз бўйсунуш, мутлак ҳақиқат тарзида кайфиятни шакллантиради, йўналтиради, маълум қарашларни, амалий ҳатти-ҳаракатларни бир меъёрга солиб туради.

Ислом дини бўйича инсон шу реал дунёдаги ҳатти-ҳаракатлари туфайли кейинги дунёда жаннат (ҳузур-ҳаловат) ёки дўзах (чексиз азоб укубат)га кириши мумкин. Бу ерда “кўрқинч” асосий қадрият бўлиб, буюк трансцендентдан кўрқув мусулмон кишисини ахлоқига шакл беради, чизгилар қолдиради. А.С.Хомяковнинг фикрича, “бизнинг барча билимларимизни ташкил этувчи англашнинг дастлабки актлари эътиқоддир. Ушбу бирламчи маълумотлар “манتيкий онгдан олдинроқ”, улар “ҳаётий онг” ёки “ҳаётий билим”ни ташкил этади”[1,24]. Инсоннинг онгли ва интеллектуал интилиши, жоиз бўлса эътиқодини шакли бу идеалдир. Идеал интеллектуал қадрият сифатида инсон камолотининг тимсоли, энг юқори чўққиси ҳисобланади. У инсонга мукаммаллик, ҳар жиҳатдан комиллик, ҳақиқий инсонийлик каби

кадриятларни шаклланишига катта ёрдам берган. Идеал объектив тарзда жамиятнинг маданий ривожланиш белгисини ва ҳукмрон кадриятларини тизимлаштиришни белгиласа, субъектив тарзда ижтимоий идеални англашга ёрдам беради. Шунинг учун немис мумтоз файласуфлари И.Кант, В.Гегеллар идеални инсоннинг тафаккурини энг юқори камолоти белгиси сифатида эътироф этадилар.

Юқорида таъкидланганидек, идеал туркумлашда кадриятларни барча шаклларига қараб эмас, инсон, шахснинг миллати, маънавияти, интилиши, мақсади, руҳияти асос қилиб олинса мақсадга мувофиқ бўларди. “Идеал муаммоси қадимдан то ҳозиргача инсон маънавий борлигининг мукамаллик (баркамоллик намунаси, ягона назария), фаровон ҳаёт (бахт, орзу ва гўзаллик), яшашнинг умуминсоний андазаси ва ягона интилиш объекти (абдий кадриятлар, трансцендент, ягона, мутлоқ борлик) бўйича изланишларининг марказида бўлиб келган”[9,30]. Идеал кадрият сифатида инсониятнинг юксак мақсадларга, конструктив моҳияти туфайли ҳаётни моҳияти ва яшашдан мақсадни белгилашда, келажакка ишонч сифатида юксак инсонийлик тамойилларига эгадир.

Инсон ижодкорлиги, унинг креатив фикрлай бошлаши кадрият ва идеаллар асосида воқеликка баҳо бериш, эстетик муносабатнинг шаклланиши даврини акс эттиради. Бу давр инсон учун маданият ва абдий муаммолар бўйича баҳс-мунозарага киришиш, самарали ҳиссий-туйғуни фаоллашган давридир. Бизнинг фикримизча, идеаллар кадриятлар билан боғлиқ ҳолда мавжуд бўлиш табиий ҳуқуқига эга. Масалан, шахс эстетик идеали ва жамият эстетик кадриятлари, илмийлик идеаллари ва интеллектуал кадриятлар, ахлоқий идеал ва ахлоқий кадриятлар, диний идеал ва диний кадриятлар. Булар айнан жамият ва шахснинг маънавий борлигини ташкил қилади.

Идеаллар кадриятларга нисбатан бир қатор функцияларни бажаради. Идеал кадриятларга нисбатан башорат қилувчи, мезонни белгиловчи, баҳоловчи, тарбиявий функцияни бажаради. Инсоннинг яратувчанлиги, ижодкорлиги турли муаммоларга ечим излайди, қарама-қаршиликларни барҳам топтириш учун ҳам уйғун, тўлдирувчи идеал топишга мажбур. Инсоният ютуқларидан бири бу кадриятларни иерархиясини яратиш, аҳамият ва аҳамиятсизга бўлиш, мутлақ ва нисбийлиги ўзгариб туриши идеални баҳовий салмоғини оширади. Ёшлар тарбиясида кадриятларни бирин-кетин уларни онгида жой эгаллаши учун эстетик идеални шакллантирмоқ зарур. Ёшлар гўзаллик, эзгулик ва ҳақиқат ҳақидаги кадриятларни ўз идеаллари билан солиштиришади, ўзлари учун дунёни кашф қилишади. Бу кашфиётлар қайси кадриятлар асосида, қанча вақт олиб борилиши, тасаввурларни шаклланиши, ёшларда эстетик дидни ривожлантириш даражаларини албатта идеал белгилаб беради.

Ахлоқий онгни такомиллаштириш учун ахлоқий идеалга эҳтиёж мавжуд. “Ахлоқий онгнинг таркибида бор бўлган ва бўлиши керак бўлган нарса ўртасидаги қарама-қаршилик туфайли пайдо бўлади. Ахлоқий идеал комил инсон ғоясини акс эттиради”[3,17-36]. Идеал кадрият сифатида “инсоннинг дунёга бўлган муносабатларининг типларига кўра: когнитив, эстетик, ахлоқий каби самарали кўринишларда шаклланиши мумкин”[8,588]. Идеал ахлоққа нисбатан белгиловчи, тўлдирувчи ва эътиқод шаклини ўтайди. Ахлоқий идеал ўтмиш ва келажакни боғлаб, юксак тушунчалар, миллий-этник кадриятлар ва умуминсоний кадриятларни битта шахсга бирлаштиради. Ахлоқий тафаккур тарихида “ахлоқий идеалнинг шахсий, миллий ва умумбашарий хусусиятлари тараққиёти билан бир вақтда идеологик муҳитни акс таъсири икки хил қарашни юзага келтирган: биринчидан, ахлоқий идеалнинг моҳиятини ташкил этувчи эзгулик, бахт, адолат, муҳаббат, ахлоқий гўзаллик мезонлари, мутлақ поклик, инсонийлик, олижаноблик ҳақидаги тушунча, тасаввур ва намуналарнинг миллий хусусиятлари билан умуминсоний кадрият қоришган ҳолда муайян барқарорликка даъво сифатида эстетик идеал хусусиятлари билан қоришган бўлса, иккинчидан, воқеликнинг субъект онгидаги идеаллаштирилган образларига шахсий, миллий, мафкуравий эҳтиёжларни ифодаловчи воқеликни ҳам ўзида акс эттириб келган. Бу икки ёқлама таъсир ахлоқий идеалнинг ижтимоий-тарихий вазият ва жамият маънавий-мафкуравий таъсирида бўлишини кўрсатади”[9,91-92]. Демак ахлоқий идеал азалий кадриятлар билан чамбарчас

боғлиқ бўлиб, ижтимоий-тарихий, ижтимоий-ахлоқий хусусиятларни бойитиб, ривожлантириб, анъаналарда трансформацияга учрайди.

Идеал ва кадриятларни бир-бирига нисбатан устуворлиги бўйича психологлар ва файласуфларни фикрлари фарқ қилади. Масалан, психолог Е.Б.Старовойтенко идеалга етишишни муайян усул ва воситаларини тақдим қилган. Яъни: “1) индивид ҳаётининг ўзига хос ижтимоий муҳити; 2) маънавий-амалий фаолиятининг шакллари ва мазмуни; 3) шакланган қизиқишлар, эҳтиёжлар, кадриятлар; 4) ушбу индивидга қаратилган таълим ва тарбия назарияси ва амалиёти; 5) бошқа одамларнинг унинг фазилатлари ва ютуқларига бўлган эътибори даражаси; 6) индивиднинг ўзида энг яхши инсоний фазилатларни шакллантиришга онгли интилиши”[10,14]. Ушбу муаллиф бу интилишларни индивидни мақсадга интилиши кўринишида тасвирлаб берган. Унда инсонга фикрлаш, фаҳм-фаросат, ахлоқий онг, рефлексиф қобилият, бадий тасаввур бўлиши кераклиги таъкидлайди. Идеал инсон руҳияти, моҳияти билан боғланган, маънавиятини асосини ташкил қилади. Лекин уни маълум интилишларни воситаси сифатида тасвирлаш ярамайди. Идеал инсон тафаккурида мавҳум тушунча сифатида пайдо бўлиб, мақсад ва ижодкорлигига катта импульс беради. Кадриятлар олами инсонга етарли бўлмай қолиши, ундан ўзиб кетиш мақсадида идеал ривожланаверади.

Демак, ахлоқий тафаккур тараққиётида идеал ва кадриятлар инсоннинг маънавий мукамалликка интилишини ифодалаб, уни оламини ўзлаштиришда, ижтимоий жараёнларни тартибга солишда, ўтмиш ва келажак ҳақида орзу, ўй-хаёлларини тартиботини амалга ошириб келган. Кадриятлар дунёсини шакллантириши ва ривожлантиришида идеалнинг аҳамияти жуда катта бўлиб, унда инсон ҳаёти давомида кадриятларни ўзлаштириш динамик йўлидан ўтиб, комиллик интилиш салоҳиятини ривожлантириб боради, макон ва замондан қатъий назар идеал мураккаб ижтимоий-маънавий ҳодиса сифатида шахс онги ва руҳиятида чуқур из қолдиради. Идеал индивидуал қиёфа, намуна, образ тарзида ҳар бир инсон қалби ва онгида шаклланади. Унинг тарбиявий моҳияти шундан иборатки, идеал ҳар бир шахсга табиат, жамият ва инсонга нисбатан шахсий муносабатларни олдиндан белгилашга ва шунга яраша ижодкорлик салоҳиятини рўёбга чиқаришда ўз тафаккур ва фаолият йўналишини белгилаб олишга имкон беради. Идеал у қайси шакл ва кимда бўлишидан қатъий назар, оптимистик характерга эга бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Барышков В.П. Аксиология личностного бытия/В.П.Барышков / под ред. В.Б.Устьянцева.– М.: Логос, 2005. –192 с.
2. Бердяев Н.А. Этическая проблема в свете философского идеализма// Проблемы идеализма: Сб.ст./[Под ред. М.А.Колерова. - М.: Три Квадрата, 2002. – 893 с.
3. Дробницкий О.Г. Структура морального сознания / О.Г.Дробницкий / Хрестоматия по педагогической аксиологии. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2005. –с.17-36
4. Ильин И.А. Спасение в цельности: собр. соч.: в 10 т. / И. А. Ильин. – М.: Русская книга, 1994. – Т. 3.с.19.
5. Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры. - М., Гардарика, 1998. –784 с.
6. Поппер К.Р. Эволюционная эпистемология /К.Р.Поппер// Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. – М.: Эдиториал УРСС, 2000.- 464 с.
7. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С. Л.Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2003. –508 с.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л.Рубинштейн. – СПб.: Питер-Ком, 2002. – 720 с.

9. Самадов А.Р. Эстетик идеал: шаклланиш ва ривожланиш муаммолари. Монография. – Тошкент: “Наврўз” нашриёти. 2021, - 312 бет.
10. Старовойтенко Е.Б. Психология личности в парадигме жизненных отношений: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.Б.Старовойтенко. – М.: Академический Проект: Трикста, 2004. –с.14.
11. Трифонов Е.В. Психофизиология человека. Русско-англо-русская энциклопедия, 13-е изд./Е.В.Трифонов. – 2015. Электрон манба:
<http://www.tryphonov.ru/tryphonov1/terms1/ideal.htm>
12. Samadov A.R., Abdullayev S. Syncretic features of person’s moral-aesthetic ideal: diachronic and synchronic approach //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №11. – С.157-160.
13. Samadov A.R. Philosophical Analysis of the synthesis of Morality and Aesthetics in Spiritual Life //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2021. – Т.2. – №3. – С.1-7.
14. Самадов А.Р. Задача единства эстетических потребностей и факторов в развитии эстетического сознания личности //Философия в современном мире. – 2017. – С. 165-168.
15. Samadov A.R. Problems of Forming and Developing Person's Aesthetic Ideal //International Journal on Integrated Education. – Т.2. – №6. – С.132-137.
16. Самадов А.Р., Абдуллаев С.Т. Шахс эстетик онги ривожланишида спорт ва санъатнинг узаро нисбати //Хабаршысы. – 2017. – С.125.
17. Samadov A.R. Philosophical analysis of the synthesis of morality and aesthetics in the personal mind //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2021. – Т.1. – №2. – С.1-8.
18. Samadov, A.R. (2019). Sport as the device of forming esthetic ideal of person. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (72), 165-167. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-04-72-21> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS>

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000